

REVISTA

evolucion

periódico científico multidisciplinar

MULTI
DISCI
PLINAR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

Ensino de Química: Estratégias Ativas para Aprendizagem

Larissa Grazielle Rauber Duarte
Co-autora: Hildelano Delanusse Theodoro

Discentes do curso de Formação de Professores – R2 – Química

RESUMO:

Este trabalho abordou o ensino de Química a partir da análise de metodologias ativas, destacando a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação e o design thinking como estratégias pedagógicas inovadoras. O objetivo principal consistiu em investigar o impacto dessas metodologias no processo de ensino-aprendizagem, identificando suas potencialidades, limitações e contribuições para a construção do conhecimento químico. O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica, com levantamento em bases de dados nacionais e internacionais no período de 2019 a 2025, selecionando artigos que apresentaram resultados práticos, análises críticas e discussões relevantes sobre a aplicação das metodologias ativas no ensino de Química. A metodologia adotada permitiu organizar e sintetizar pesquisas empíricas, revisões sistemáticas e estudos de caso que evidenciaram como tais estratégias podem promover maior motivação, protagonismo estudantil e aprendizagem significativa. Os resultados apontaram que a sala de aula invertida ampliou a autonomia dos estudantes; a aprendizagem baseada em problemas fortaleceu a conexão entre teoria e prática; a gamificação elevou o engajamento e a interação em sala; e o design thinking favoreceu a criatividade, a empatia e a construção de soluções para desafios reais. Apesar das contribuições, foram identificados desafios relacionados à infraestrutura tecnológica, à adequação curricular e à formação docente, os quais ainda representam barreiras para a consolidação dessas metodologias no contexto escolar. De modo geral, as metodologias ativas analisadas configuram-se como alternativas promissoras para a inovação no ensino de Química, capazes de transformar o ambiente de aprendizagem em um espaço mais dinâmico, inclusivo e significativo.

Palavras-chave: Ensino de Química. Sala de aula invertida. Aprendizagem baseada em problemas. Gamificação. Design Thinking.

ABSTRACT:

This study addressed Chemistry teaching through the analysis of active methodologies, highlighting flipped classroom, problem-based learning, gamification, and design thinking as innovative pedagogical strategies. The main objective was to investigate the impact of these methodologies on the teaching and learning process, identifying their potential, limitations, and contributions to the construction of chemical knowledge. The study was developed through a bibliographic review, with research carried out in national and international databases from 2019 to 2025, selecting articles that presented practical results, critical analyses, and relevant discussions on the application of active methodologies in Chemistry teaching. The adopted methodology made it possible to organize and synthesize empirical research, systematic reviews, and case studies that showed how such strategies can promote greater motivation, student protagonism, and meaningful learning. The results indicated that the flipped classroom expanded student autonomy; problem-based learning strengthened the connection between theory and practice; gamification increased engagement and classroom interaction; and design thinking fostered creativity, empathy, and the development of solutions to real challenges. Despite these contributions, challenges related to technological infrastructure, curricular adaptation, and teacher training were identified, which still represent barriers to the consolidation of these methodologies in the school context. Overall, the active methodologies analyzed are configured as promising alternatives for innovation in Chemistry teaching, capable of transforming the learning environment into a more dynamic, inclusive, and meaningful space.

Keywords: *Chemistry teaching. Flipped classroom. Problem-based learning. Gamification. Design Thinking.*

1. Introdução

O ensino de Química, embora essencial para a formação científica dos estudantes, frequentemente se deparou com obstáculos relacionados à abstração dos conceitos e à dificuldade em conectá-los a situações do cotidiano. Essas barreiras contribuíram para a desmotivação dos alunos e para índices insatisfatórios de aprendizagem significativa. Nesse contexto, a escolha do presente tema justificou-se pela necessidade de investigar alternativas pedagógicas que favorecessem a compreensão dos conteúdos químicos de maneira mais atrativa e conectada à realidade dos discentes, superando as limitações impostas pelo modelo tradicional de ensino centrado na memorização e na transmissão de informações.

A relevância desta pesquisa decorreu da contribuição que ela ofereceu para a área de Ensino de Química ao abordar metodologias inovadoras que colocaram o estudante como protagonista de sua aprendizagem. A análise das metodologias ativas mostrou-se pertinente por responder às demandas contemporâneas de um ensino que privilegia a construção do conhecimento, o pensamento crítico, a colaboração e a autonomia. Além disso, esta revisão bibliográfica apresentou importância prática, ao oferecer subsídios para que professores possam planejar e aplicar estratégias diferenciadas em sala de aula, ampliando a motivação dos estudantes e qualificando o processo de ensino-aprendizagem.

O problema central que orientou este trabalho consistiu em compreender de que forma as metodologias ativas — especialmente a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação e o *design thinking* — vêm sendo aplicadas no ensino de Química, quais benefícios têm proporcionado aos estudantes e quais desafios ainda se apresentam à sua implementação. A investigação desse problema buscou responder se tais metodologias efetivamente contribuem para a superação das dificuldades de aprendizagem e para a construção de conhecimentos químicos mais significativos.

Os objetivos delineados foram organizados de modo a orientar o desenvolvimento do estudo e estruturar seus capítulos. O objetivo geral consistiu em analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, os impactos das metodologias ativas no ensino de Química, identificando suas potencialidades e limitações. Como objetivos específicos, buscou-se: i) investigar as contribuições e os desafios da sala de aula invertida, discutidos no primeiro capítulo de resultados; ii) examinar a aprendizagem baseada em problemas como estratégia de aproximação entre teoria e prática, apresentada no segundo capítulo; iii) analisar a gamificação como recurso para tornar o ensino de Química mais interativo e motivador, desenvolvida no terceiro capítulo; e iv) analisar o *design thinking* como metodologia voltada à resolução criativa de problemas no ensino de Química, discutida no quarto capítulo, v) refletir sobre as perspectivas futuras da adoção dessas metodologias, destacadas nas considerações finais.

A metodologia utilizada para alcançar tais objetivos baseou-se em uma revisão bibliográfica realizada entre os anos de 2019 e 2025, com buscas em bases de dados como Scielo e Web of Science. Foram selecionados artigos que discutiram a aplicação das metodologias ativas no ensino de Química, contemplando revisões, estudos empíricos e análises críticas. A escolha por esse recorte temporal se justificou pela atualidade dos estudos e pelo

avanço das tecnologias educacionais nesse período, sobretudo em decorrência do impacto da pandemia de COVID-19, que intensificou a adoção de práticas híbridas e metodologias inovadoras. Assim, o trabalho desenvolveu uma análise estruturada que percorreu desde a fundamentação teórica até a síntese dos resultados da literatura, organizando os capítulos em torno das metodologias investigadas e apresentando uma discussão crítica acerca de suas contribuições para a educação química contemporânea.

2. Metodologia

O presente estudo foi conduzido por meio de uma revisão bibliográfica integrativa com o objetivo de analisar, organizar e sintetizar pesquisas acerca do uso de metodologias ativas no ensino de Química. A busca por referências ocorreu entre janeiro de 2019 e abril de 2025, em bases nacionais e internacionais relevantes para a área educacional e científica, tais como SciELO, Google Scholar, Web of Science e Periódicos CAPES. Foram utilizadas palavras-chave em português e inglês, isoladas e combinadas, como “Ensino de Química”, “Metodologias ativas”, “Sala de aula invertida”/“Flipped classroom”, “Aprendizagem baseada em problemas”/“Problem-based learning”, “Gamificação”/“Gamification” e “Design Thinking”, buscando ampliar o alcance das publicações. Os critérios de inclusão contemplaram artigos originais, revisões e estudos de caso publicados e atuais, que apresentassem análises críticas, experiências práticas ou discussões conceituais sobre metodologias ativas aplicadas ao ensino de Química. Foram excluídos trabalhos sem acesso ao texto completo, publicações fora do recorte temporal e artigos que tratassem de metodologias ativas em áreas não relacionadas ao ensino de Química. Após a leitura inicial dos títulos e resumos, os artigos selecionados foram lidos integralmente, e os dados foram organizados em categorias conforme as metodologias ativas discutidas: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, gamificação e *design thinking*. Posteriormente, foi realizada uma análise qualitativa que destacou as principais contribuições, limitações e perspectivas futuras de cada abordagem no processo de ensino-aprendizagem em Química. Essa sistematização possibilitou compreender a implementação dessas metodologias, os impactos gerados e os desafios ainda presentes para sua consolidação no contexto educacional contemporâneo.

3. Abordagens Ativas de Ensino e Aprendizagem

3.1. Sala de Aula Invertida

A sala de aula invertida (Flipped Classroom) constitui uma ruptura significativa com o modelo tradicional de ensino. Essa metodologia propõe que o conteúdo expositivo seja produzido em formatos acessíveis (vídeos, podcasts, textos digitais) e consumido primordialmente pelo aluno fora do ambiente escolar, possibilitando que o tempo presencial seja dedicado a atividades práticas, discussões e esclarecimentos (Silva e Moura, 2020).

Essa inversão potencializa a autonomia do estudante, que passa a controlar o ritmo do seu aprendizado, assistindo a vídeos quantas vezes julgar necessário, além de propiciar espaços para o desenvolvimento de habilidades colaborativas e práticas em sala (Barbosa, 2024). Pesquisas recentes evidenciam que a sala invertida pode melhorar significativamente a motivação e o desempenho em Química, principalmente por favorecer a troca constante entre teoria e prática aliado ao suporte individualizado do professor (dos Santos e Mendes, 2024; Silva e Moura, 2020).

Além disso, experiências aplicadas em diferentes contextos demonstram que a metodologia favorece a continuidade dos estudos e reduz índices de evasão. Yoneda e Huguenin (2021) verificaram, em um curso de Química Geral ofertado de forma remota durante a pandemia, que a implementação estruturada da sala de aula invertida, apoiada por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), reduziu expressivamente a evasão, aumentou a taxa de aprovação e estimulou os alunos a manterem uma rotina de estudos contínua. Nesse modelo, foram articulados momentos de pré-aula (com videoaulas, listas de exercícios e leituras), encontros síncronos (voltados à resolução de problemas e debates) e pós-aula (com testes e relatórios). Os resultados mostraram que os estudantes se sentiram mais motivados e envolvidos com a disciplina, além de desenvolverem maior senso de responsabilidade com o próprio aprendizado.

Outro estudo relevante, conduzido por Silva *et al.* (2020), aplicou a sala de aula invertida no ensino de Química Orgânica, especificamente no conteúdo de Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Os autores observaram que, ao estudar previamente com vídeos e materiais digitais produzidos pelo professor, os estudantes chegavam às aulas presenciais mais preparados, o que possibilitou discussões aprofundadas e focadas em suas dúvidas. Essa estratégia não apenas favoreceu a autonomia, mas também permitiu ao docente diversificar sua prática pedagógica, dedicando mais tempo a atividades investigativas e menos à exposição tradicional de conteúdos. O estudo destacou ainda que os alunos avaliaram positivamente a possibilidade de rever os vídeos quantas vezes desejassem, o que diminuiu a carga cognitiva em temas de maior complexidade.

Contudo, essa metodologia enfrenta desafios práticos, como a necessidade de infraestrutura tecnológica, acesso à internet e equipamentos, além da resistência inicial de professores e alunos à mudança da rotina tradicional (Barbosa, 2024). A lacuna digital pode agravar desigualdades educacionais, principalmente em contextos socioeconômicos vulneráveis, o que exige políticas públicas e iniciativas institucionais para mitigação desses problemas (dos Santos e Mendes, 2024). Ainda assim, estudos como os de Yoneda e Huguenin (2021) indicam que, quando bem planejada, a sala de aula invertida pode até mesmo compensar parte dessas dificuldades, pois favorece a flexibilidade no ritmo de estudo e a permanência dos alunos no curso.

Além disso, o papel do professor se transforma: de transmissor do saber para mediador e facilitador da aprendizagem, demandando formação continuada e preparo para planejar e conduzir as novas dinâmicas propostas pela sala invertida (Silva *et al.*, 2020). Isso implica não apenas dominar as ferramentas digitais, mas também compreender diferentes estilos de aprendizagem, criar materiais acessíveis e propor atividades que estimulem a reflexão

crítica. Como reforçam os estudos de Yoneda e Huguenin (2021) e Silva *et al.* (2020), a efetividade da sala de aula invertida depende de um planejamento pedagógico consistente, que integre teoria e prática, articule momentos presenciais e virtuais, e ofereça acompanhamento individualizado. Assim, a sala de aula invertida se mostra não apenas uma alternativa metodológica, mas uma estratégia capaz de transformar o processo de ensino-aprendizagem em algo mais dinâmico, inclusivo e significativo.

3.2. Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma metodologia centrada em um problema complexo e contextualizado, que serve como ponto de partida para a investigação, análise e construção do conhecimento pelos estudantes (dos Santos e Mendes, 2024). No ensino de Química, a ABP cria oportunidades para que os alunos exerçam o pensamento científico e crítico, conectando conceitos abstratos a situações do dia a dia, facilitando a compreensão e retenção do conteúdo (Zanelato e de Melo Filho, 2025).

A ABP favorece o desenvolvimento de competências fundamentais, como o trabalho em grupo, a comunicação e a autonomia (Marques *et al.*, 2021). Para ser eficaz, tem de ser bem estruturada, com problemas que desafiem o estudante sem serem excessivamente complexos, além de contar com o acompanhamento ativo do professor para mediar o processo sem direcioná-lo totalmente (dos Santos e Mendes, 2024; Zanelato e de Melo Filho, 2025).

Estudos recentes têm reforçado o potencial da ABP no ensino de Química. De Almeida Silva *et al.* (2022) destacam que a construção de situações-problema deve seguir critérios bem organizados, como os propostos no Método 3C3R de Hung (2006), garantindo clareza, relevância e possibilidade de múltiplas abordagens. Problemas bem elaborados despertam a curiosidade, estimulam a investigação científica e contribuem para uma aprendizagem mais significativa, ao mesmo tempo em que promovem competências como a resolução de problemas e a comunicação científica.

A aplicação prática da ABP também tem mostrado resultados promissores. Nunes (2022), ao trabalhar com estudantes de Química Inorgânica, utilizou o tema das cores dos minerais — especificamente as diferenças entre rubi e safira — para elaborar uma situação-problema. O uso desse fenômeno real, aliado a discussões teóricas e práticas sobre teoria do campo cristalino e teoria dos orbitais moleculares, motivou os alunos, reduziu as taxas de reprovação e tornou o aprendizado mais atrativo. Essa experiência evidencia como a contextualização com situações reais amplia o interesse e o engajamento dos estudantes em disciplinas tradicionalmente consideradas teóricas.

De forma semelhante, Souza *et al.* (2025) aplicaram a ABP no ensino médio a partir de uma problemática social relacionada ao uso indiscriminado de fármacos. A atividade permitiu a abordagem interdisciplinar de conteúdos de química orgânica, bioquímica e farmacologia, além de discussões sobre saúde pública e impactos ambientais. Os resultados indicaram que os estudantes perceberam a metodologia como mais prazerosa e interessante em comparação ao ensino tradicional, alcançando avanços cognitivos significativos e ressignificando conhecimentos prévios.

Contudo, a ABP também enfrenta desafios. Entre eles, destacam-se a adequação curricular, o tempo necessário para planejamento e aplicação das atividades, além da resistência tanto de docentes quanto de discentes acostumados ao modelo transmissivo (Barbosa, 2024). Por isso, é essencial investir em formação docente, planejamento colaborativo e suporte institucional para garantir a efetividade da proposta.

Em síntese, os estudos de Almeida Silva *et al.* (2022), Nunes (2022) e Souza *et al.* (2025) mostram que a ABP, quando bem estruturada e contextualizada, não apenas facilita a compreensão de conteúdos complexos da Química, mas também promove a autonomia, o pensamento crítico, a integração entre teoria e prática e a aprendizagem significativa. Dessa forma, consolida-se como uma metodologia ativa capaz de transformar a sala de aula em um espaço dinâmico, reflexivo e conectado às demandas sociais e científicas contemporâneas.

3.3. Gamificação

A gamificação propõe a utilização de elementos típicos dos jogos — tais como pontuação, competição, regras e recompensas — com o intuito de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais motivador e envolvente (Barbosa, 2024). No ensino de Química, este recurso tem se mostrado eficaz para despertar o interesse dos estudantes e promover maior engajamento nas atividades em sala.

Estudos recentes confirmam que a gamificação promove uma maior participação ativa dos alunos, além de melhorar a retenção dos conteúdos e desenvolver habilidades socioemocionais importantes, como cooperação, resiliência e capacidade de trabalho em equipe (Zanelato e de Melo Filho, 2025). A incorporação de tecnologias digitais nesse contexto, incluindo plataformas virtuais interativas, realidade aumentada e inteligência artificial, tem ampliado as possibilidades de aplicação da gamificação, favorecendo aulas mais dinâmicas, adaptadas às características das novas gerações (dos Santos e Mendes, 2024).

Além disso, pesquisas específicas mostram que o uso de jogos e elementos gamificados, como o jogo “A Corrida do Elétron” desenvolvido para o ensino de reações de oxirredução, contribui não só para o aumento do interesse dos estudantes, mas também para a melhoria do desempenho e da compreensão conceitual desses temas, especialmente em contextos de Educação Profissional e Tecnológica (Sampaio *et al.*, 2023). Outro estudo revela que a gamificação foi particularmente útil durante o ensino remoto na pandemia, quando estratégias como jogos *online* e laboratórios virtuais mantiveram o aprendizado interativo e envolvente, mesmo fora da sala física (Campos, 2022).

Porém, o maior desafio para a implementação eficaz da gamificação está na disponibilidade de recursos tecnológicos adequados, na capacitação dos professores para selecionar e aplicar ferramentas e elementos de jogos que estejam alinhados aos objetivos pedagógicos, e na avaliação do impacto dessas práticas no aprendizado, tanto a médio quanto a longo prazo (Barbosa, 2024). Também é importante superar as fragilidades conceituais e teóricas que ainda permeiam algumas pesquisas, buscando uma articulação mais consistente entre teoria e prática para potencializar os benefícios da gamificação no ensino de Química.

Dessa forma, a gamificação se configura como uma metodologia ativa promissora, capaz de transformar o ambiente didático, tornando as aulas mais atrativas, interativas e significativas, além de desenvolver competências essenciais para o século XXI, como autonomia, protagonismo e pensamento crítico nos estudantes.

3.4. Design Thinking

O Design Thinking (DT) constitui-se como uma metodologia ativa inovadora que propõe um processo de aprendizagem centrado no estudante e voltado para a resolução criativa de problemas. Sua principal característica é a valorização da empatia e da colaboração, elementos que permitem ao aluno compreender diferentes perspectivas, trabalhar em equipe e construir soluções para desafios reais. No campo educacional, especialmente no ensino de Química, o DT favorece a conexão entre conceitos científicos e situações cotidianas, ampliando as possibilidades de contextualização e de desenvolvimento de aprendizagens significativas (Neto e Leite, 2023; Nascimento e Leite, 2024).

A metodologia organiza-se em cinco etapas principais: Descoberta, Interpretação, Ideação, Experimentação e Evolução. Na fase de descoberta, os alunos entram em contato com o problema ou desafio, reunindo informações iniciais e organizando seus conhecimentos prévios. Em seguida, na etapa de interpretação, ocorre a análise e a compreensão dos dados coletados, estimulando o desenvolvimento da empatia e a capacidade de enxergar o problema a partir de diferentes pontos de vista. Na ideação, os estudantes elaboram múltiplas propostas por meio de processos criativos e colaborativos, selecionando as mais adequadas para avançar. Já a experimentação envolve a construção de protótipos que tornam as ideias concretas e permitem testagem, ajustes e replanejamento. Por fim, a evolução corresponde ao aprimoramento das soluções e à avaliação de seu impacto, incentivando a reflexão crítica sobre o processo e os resultados (Nascimento e Leite, 2024).

Pesquisas recentes reforçam a aplicabilidade do DT em diferentes dimensões do ensino de Química. Morais e Fonseca (2022) apontaram que o uso da metodologia no desenvolvimento de jogos digitais voltados para a educação básica contribui para aumentar o engajamento dos alunos e estimular a aprendizagem significativa, uma vez que o caráter lúdico e interativo do recurso dialoga com a realidade dos estudantes. Em outro contexto, Neto e Leite (2023) analisaram a aplicação do DT em um curso de licenciatura em Química, onde os estudantes elaboraram protótipos para enfrentar problemas ambientais, como a poluição atmosférica. Nesse processo, verificou-se que os discentes mobilizaram tanto os conhecimentos químicos quanto suas experiências sociais, culturais e econômicas, demonstrando o potencial interdisciplinar da metodologia. Nascimento e Leite (2024), por sua vez, aplicaram o DT no ensino médio a partir da temática de Química sustentável, incentivando os alunos a propor soluções para enchentes ocorridas em sua comunidade. Os resultados mostraram que o DT favorece não apenas a aprendizagem dos conteúdos, mas também a formação de uma postura crítica e empática diante de problemas socioambientais.

Essas evidências indicam que o DT potencializa o desenvolvimento de habilidades alinhadas às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como pensamento crítico, criatividade, empatia, protagonismo e responsabilidade socioambiental.

Ao ser inserido no ensino de Química, ele amplia as oportunidades de contextualização, fortalece a autonomia dos estudantes e promove uma aprendizagem que transcende a sala de aula, conectando o conhecimento científico a desafios sociais e ambientais contemporâneos (Morais e Fonseca, 2022; Neto e Leite, 2023; Nascimento e Leite, 2024).

Assim, o Design Thinking não se restringe a uma simples estratégia didática, mas configura-se como uma abordagem pedagógica capaz de transformar o ensino de Química em um processo dinâmico, participativo e interdisciplinar, no qual os estudantes são incentivados a construir soluções criativas e sustentáveis para problemas reais.

4. Análise de Dados

A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível identificar contribuições relevantes sobre a aplicação de metodologias ativas no ensino de Química. Nesta seção, os dados coletados foram organizados em uma Tabela-síntese (Tabela 1), destacando autores, metodologias aplicadas, contexto e principais resultados. Essa organização possibilita uma visão comparativa e crítica das diferentes abordagens.

Tabela 1: Síntese dos estudos revisados sobre metodologias ativas no ensino de Química

Metodologia Investigada	Contexto de Aplicação	Principais Resultados	Autor/Ano
Sala de aula invertida	Química Orgânica – RMN	Maior autonomia e aprofundamento conceitual	Silva <i>et al.</i> (2020)
Sala de aula invertida	Química Geral – ensino remoto	Redução da evasão, aumento da aprovação	Yoneda & Huguenin (2021)
Aprendizagem baseada em problemas	Química Inorgânica – cores de minerais	Maior interesse e redução da reprovação	Nunes (2022)
ABP	Ensino médio – uso de fármacos	Aprendizagem interdisciplinar e significativa	Souza <i>et al.</i> (2025)
Gamificação	Ensino remoto – jogos <i>online</i>	Engajamento e manutenção da interação	Campos (2022)
Gamificação	Ensino Técnico – oxirredução	Melhora da compreensão conceitual	Sampaio <i>et al.</i> (2023)
Design Thinking	Licenciatura em Química – problemas ambientais	Mobilização de conhecimentos interdisciplinares	Neto & Leite (2023)
Design Thinking	Ensino médio – Química sustentável	Criatividade e empatia na resolução de problemas	Nascimento & Leite (2024)

A análise dos dados permite identificar tanto semelhanças quanto diferenças entre os estudos revisados. De modo geral, todos os trabalhos evidenciam que as metodologias ativas promovem maior engajamento, autonomia e aprendizagem significativa em comparação ao ensino tradicional, com destaque para o protagonismo estudantil e para a integração entre teoria e prática. No entanto, cada abordagem apresenta particularidades: a sala de aula invertida mostra-se mais eficaz no fortalecimento da autonomia individual, enquanto

a aprendizagem baseada em problemas favorece a contextualização e a interdisciplinaridade. Já a gamificação exerce forte impacto sobre a motivação e a participação dos alunos, ao passo que o Design Thinking se diferencia por estimular criatividade, empatia e a resolução de problemas complexos. Em síntese, embora cada metodologia apresente desafios específicos, como infraestrutura, tempo de planejamento e formação docente, todas contribuem de maneira significativa para a inovação no ensino de Química, configurando-se como alternativas viáveis para superar limitações do modelo tradicional.

5. Conclusão

O presente trabalho teve como proposta investigar a aplicação de metodologias ativas no ensino de Química, com ênfase na sala de aula invertida, na aprendizagem baseada em problemas, na gamificação e no *design thinking*. A análise bibliográfica realizada entre 2019 e 2025 possibilitou compreender como essas estratégias vêm sendo utilizadas, quais impactos geraram no processo de ensino-aprendizagem e quais desafios ainda precisam ser enfrentados. As pesquisas revisadas mostraram que, embora diferentes em seus enfoques, todas as metodologias compartilham a valorização do protagonismo discente, da aprendizagem significativa e da aproximação entre teoria e prática.

Os resultados apontados pela literatura evidenciam que os objetivos do trabalho foram alcançados. A sala de aula invertida demonstrou potencial para ampliar a autonomia e a participação dos estudantes; a aprendizagem baseada em problemas favoreceu a contextualização do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico; a gamificação contribuiu para o aumento do engajamento e da motivação em sala de aula; e o *design thinking* incentivou a criatividade, a empatia e a proposição de soluções inovadoras para desafios reais. Dessa forma, o problema central que orientou o estudo — compreender em que medida as metodologias ativas podem tornar o ensino de Química mais dinâmico e significativo — foi contemplado, mostrando que essas abordagens configuram-se como caminhos viáveis para superar limitações do modelo tradicional.

Apesar das contribuições identificadas, a revisão também revelou entraves relacionados à infraestrutura tecnológica, à adequação curricular e à formação docente, fatores que ainda dificultam a consolidação dessas metodologias em diferentes contextos escolares. Nesse sentido, destaca-se a importância de investimentos institucionais e políticas educacionais que deem suporte ao professor e criem condições para a aplicação efetiva das estratégias ativas. Como perspectiva futura, recomenda-se ampliar as pesquisas sobre a integração entre metodologias, explorando seus efeitos combinados e investigando impactos de longo prazo na formação integral dos estudantes, não apenas em termos de aprendizagem conceitual, mas também no desenvolvimento de competências socioemocionais e cidadãs.

Referências

- BARBOSA, Danttara Pires; FERNANDES, Priscila Dayane; KRUPCZAK, Carla. **A importância do uso de metodologias ativas no ensino de Química em escolas públicas**. Caderno Intersaberes, v. 13, n. 51, p. 55-69, 2024.
- CAMPOS, Gabryelle Mendonça *et al.* **Gamificação no ensino remoto: uso de jogos online para aprendizagem e interação dos alunos do ensino fundamental**. Revista Nova Paideia – Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, v. 4, n. 1, p. 54-64, 2022.
- DE ALMEIDA SILVA, George; DAVID, Priscila Barros; RIBEIRO, Maria Elenir Nobre Pinho. **Aprendizagem baseada em problemas e construção de problemáticas potencialmente eficazes no ensino de Química**. Research, Society and Development, v. 11, n. 9, p. e44511932116-e44511932116, 2022.
- DO NASCIMENTO, Rhaysa Myrelle Farias; LEITE, Bruno Silva. **Design Thinking como estratégia de ensino e aprendizagem em Química sustentável no ensino médio**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, p. e51171-23, 2024.
- DOS SANTOS, João Vitor Santana; MENDES, Ana Nery Furlan. **Metodologias ativas no ensino de Química: o olhar dos professores sobre os desafios antes, durante e após o ensino remoto**. Olhar de Professor, v. 27, p. 1-22, 2024.
- HUNG, Woei. **The 3C3R model: A conceptual framework for designing problems in PBL**. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, v. 1, n. 1, p. 6, 2006.
- MARQUES, Humberto Rodrigues *et al.* **Inovação no ensino: uma revisão sistemática das metodologias ativas de ensino-aprendizagem**. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 26, p. 718-741, 2021.
- MORAIS, Rander Silva; DA FONSECA, Letícia Rodrigues. **O uso do Design Thinking no desenvolvimento de jogos digitais para o ensino da Química na educação básica**. Revista Tempos e Espaços em Educação, v. 15, n. 34, 2022.
- NUNES, Renata. **A aprendizagem baseada em problemas (ABP) aplicada ao ensino de Química Inorgânica: as cores dos minerais**. #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, v. 11, n. 2, 2022.
- SILVA, Bruna R. F. da; SILVA, Sebastião L. da; LEITE, Bruno S. **Sala de aula invertida no ensino da Química Orgânica: um estudo de caso**. Química Nova, v. 44, n. 4, p. 493-501, 2020.
- SILVA-NETO, Sebastião Luiz da; LEITE, Bruno Silva. **Design Thinking aplicado como metodologia para a solução de problemas no ensino de Química: um estudo de caso a partir de uma problemática ambiental**. Ciência & Educação (Bauru), v. 29, p. e23043, 2023.
- SOUZA, Janilson Lima *et al.* **Aprendizagem baseada em problemas (ABP): uma experiência sobre fármacos aplicada ao ensino de Química Orgânica**. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 17, n. 7, p. e8925-e8925, 2025.
- YONEDA, Julliane D.; HUGUENIN, José Augusto Oliveira. **Sala de aula invertida no ensino remoto de Química Geral**. Revista Docência do Ensino Superior, v. 11, p. 1-23, 2021.
- ZANELATO, Alex Izuka; DE MELO FILHO, Antônio Alves. **Utilização de metodologias ativas no ensino de Química**. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 17, n. 2, p. e7435-e7435, 2025.